

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV INFRATUZILMASINI SHAKILLANISHI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI: TARIXIY, ILMIY HAMDA BOZOR TAHLILI	32
A.A. Akbarov, X.R. Aliyev	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	42
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
TURIZM KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY AKTIVLARINING ROLI.....	47
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SOLIQLAR VA TO'LOVLAR TIZIMI TAHLILI	53
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdolnizozov Murodbek Madiyarovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA TIZIMGA KIRITILAYOTGAN O'ZGARISHLAR.....	59
Kasimova Gulyar Axmatovna, Aripova Kamola Botir qizi	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHNI KOMPLEKS BAHOLASH VA PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK VA SUN'IY INTELLEKT USULLARINING INTEGRATSIYASI	64
Namazov Gafur Shokulovich	
BALIQCILIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA DUNYO MAMLAKATLARINING O'RNI	69
Beglayev Uchqun Xurramovich	
KAMBAG'ALLIK FENOMENINING IJTIMOYIY-IQTISODIY VA NAZARIY-KONTSEPTUAL ASOSLARI	75
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HISOB VA BIZNES JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	81
Artikova R.A.	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DIVIDEND TO'LASH QOBILİYATI KOEFFITSIYENTINING MAQBUL ORALIG'INI ANIQLASH VA UNING INVESTITSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	88
Ibragimov G'anjion G'ayratovich	
STRATEGIES TO RAISE AWARENESS OF NATURAL POLLUTION AMIDST RISING POPULATION DENSITY AND GDP PER CAPITA IN UZBEKISTAN	93
Axliddin Aroplitdinovich Valiyev, Askarov Farhod Rakhmatovich	
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ESG-ОРИЕНТИРОВАННОМ РАЗВИТИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.....	99
Айматова Фарида Хуразовна	
KORXONALARDA INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	107
Shukurillaev Jahongir Botir o'g'li	
DEHQON XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA KREDITLAR MIQDORINI DIFFERENSIYALLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	113
Xakimov Zafar Ibragimovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	118
Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA HUDUDIY MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	124
Muhammadieva Nodira	
SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA HUDUDIY RIVOJLANISHNI STATISTIK HISOBLASH METODOLOGIYASINI QAYTA BAHOLASH MEZONLARI (SCOPUS VA WEB OF SCIENCE DA INDEKSLANGAN ILMIY NASHRLAR TAHLILI ASOSIDA).....	131
Santjar Abdumurodovich Sattorov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY-IQTISODIY OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	139
Allamuratova Perida Maxsetbaevna	

XORAZM VILOYATIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI VA AHAMIYATI	144
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna, Yarmetova Nargiza Shiximbayevna	
MAHALLIY VA XALQARO TURIZM BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI, TAMOIYILLARI VA MEKANIZMLARI	152
Alikulov Samar Abdurashidovich	
TRANSPORT XIZMATLARINING SOHALAR BO'YICHA TAQSIMOTI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TASNIFI	159
Karimova Shaxnoza Uktamovna	
RAQAMLI TO'LOVLAR VA O'ZBEKISTONDA KORPORATIV BOSHQARUV SHAFFOFLIGI	165
Ruziyeva Barno Yadgarovna	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ.....	172
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
MAJBURIY IJRO HARAKATLARINI RAQAMLASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	177
Matmuratova Nasiba Azatovna	
OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI CHEKLOVCHI OMILLAR TAHLILI	181
Pulatov Abdulla	
INVESTITSION LOYIHALARNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA ULARNI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	185
Nazarov Aziz Avazovich	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ.....	190
Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING MAQSADLI PROGNOZ PARAMETRLARI.....	197
Omonova Nafisa Qahramon qizi	
MANAGEMENT STRATEGIES IN WOMEN'S BUSINESS: GENDER-SPECIFIC APPROACHES, INNOVATIVE MODELS, AND DIGITAL TRANSFORMATION.....	200
Ahrorova Asila	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	207
Hakimova Oydina Abdulhamidovna, Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna	
INSON TARAQQIYOTI INDEKSI VA UNI ANIQLAB BERUVCHI KO'RSATKICHLARNING KORRELYATSION-REGRESSION TAHLILI.....	212
Tursunov Rasul Tairovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	218
Эргашева Феруза Насруллаевна	
ENHANCING THE METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES IN UZBEKISTAN.....	226
Khudaynazarova Dilorom Khayrullaevna	
THE ROLE OF INNOVATION IN ENSURING COMPETITIVENESS IN THE GREEN ECONOMY	231
Musadjanova Nargiza Abduvoxid qizi	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INGLIZ TILINING O'RNI VA SAMARADORLIGI.....	238
Saodat Sadriddinova	
OLIY TA'LIMDA CHET TILLARNI O'QITISH UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	243
Saida Xabibullayeva	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	247
Исматиллаева Роза Тухтамуратовна, Тураева Сурия Тельмановна	

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERINING QIYMAT YARATISH UZLUKSIZ ZANJIRIDA AGROSERVIS XIZMATLARI KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	252
Kudratova Iroda Turdibayevna	
QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTIDA DIVERSIFIKATSIYANING AHAMIYATI	257
Nurullayeva Raushan Koptleuovna, Nurimbetov Timur Uzaqbergenovich	
FIZIKA UMUMIY KURSIGA NANOTEXNOLOGIYA TUSHUNCHALARINI KIRITISHNING METODIK ASPEKTLARI VA KOMPONENTLARI	260
Sottarov Abduvali Umirqulovich	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK HISOBOTLAR VA ULARNING TUTGAN O'RNI.....	266
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK LOYIHALARNI MOLIALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
Rahmanova Sitara Bahodir qizi	
SANOAT KORXONALARIDA OPERATSION MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	277
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA MOLIVAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH.....	283
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION INVESTITSİYALASH VA MUQOBIL MOLIALASHTIRISH MEXANIZMLARINI JORIY ETISH (SIRDARYO VILOYATI MISOLIDA)	286
Maxamadiyev Turg'unboy Jumabayevich	
O'ZBEKISTONDA XO'JALIK JAMIYATLARI KUZATUV KENGASHLARI FAOLIYATINING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARINI RIVOJLANTIRISH.....	292
Valijonov Akmaljon	
IQTISODIYOTNING AGRAR SEKTORIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH: NAZARIY VA USLUBIY YONDASHUVLAR	296
Matrasulov Baxodir Erbutayevich	
O'ZBEKISTON MOLIVA TIZIMIDA MAHALLIY MOLIVANING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	303
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА	308
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
QASHQADARYO VILOYATI SANOATINI XUDUDIY TARKIBINI TAKOMILASHTIRISH YO'LLARI	311
Uralov Eliboy Omonovich	
INNOVATSION VA AN'ANAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING TAQQOSLAMA TAHLILI	316
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
EKSPORT IMKONIYATLARI VA LOGISTIKA SAMARADORLIGINI SOLISHTIRISH.....	320
Safarova Muxabbat Radjabovna	
IJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI O'SISHI DINAMIKASI VA LIKVIDLIK KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	324
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
KO'CHMAS MULKNI OMMAVIY BAHOLASHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI.....	331
Xushvaqtov Jasur Shuhrat o'g'li	
TURIZM XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA MOLIVAVIY HISOBOTLARNI MHXS GA O'TKAZISHDA TRANSFORMATSIYA REJASINI ISHLAB CHIQUISH MASALALARI.....	339
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich	
QURILISH SANOATI KORXONALARI DIVERSIFIKATSIYALASHUVINING IQTISODIY MEXANIZMLARI	343
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISHNING NAZARIY JIHATLARI	351
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	

KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	357
Abduraxmanov Adham Raxmatullayevich	
BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGI AMALIYOTLARINI JORIY ETISHDA XULQ-ATVOR OMILLARINING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI	362
Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich	
SANOAT KORXONALARIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINI JORIY ETISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	367
Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov	
O'ZBEKISTONDA MEHMONXONALARNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI JOYLASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	373
Xasanova Naimaxon Akmal qizi	
SOLIQ YUKINI OPTIMALLASHTIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	381
Jovliyeva Zuhra Chori qizi	
SANOATNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA "YASHIL" INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	386
Ibragimov Zaxid Taxirovich	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ АКТИВАМИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	395
Т.И.Бобакулов, Тухтамышева Гулнора Усмановна	
AGRAR TARMOQQA JALB QILINAYOTGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI ISHLAB CHIQRISH FUNKSIYALARI YORDAMIDA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	401
Xatamov Ochildi Qurbonovich, Badalov Jamshid Jamolovich	
IJARA OPERATSIYALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING KAMCHILIKLARI VA UZVIY TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	409
Oripova Saodat Mirfotix qizi	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH.....	414
Xolboyeva farangiz xayrulloevna	
SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI VOSITALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI.....	419
To'xtamisheva Dilrabo Shermonovna	
MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORTINI KENGAYTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI	424
Kalenov K.T.	
HUNARMANDCHILIK BRENDLARINING BOZOR OMILLAR TIZIMINI (MAHSULOT, NARX, TAQSIMOT, TARG'IBOT) TAKOMILLASHTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI	428
Ergasheva Aziza	
NAMANGAN VILOYATI IQTISODIYOTIDA TARKIBIY O'ZGARISHLAR: HUDUDIY VA TARMOQ TAHLILI	436
Tohirov Jahongir Muzaffar o'g'li	
WATER HARVESTING FOR CLIMATE RESILIENCE IN UZBEKISTAN'S AGRICULTURE: OPPORTUNITIES, BARRIERS, AND POLICY RECOMMENDATIONS	445
Kripa Mondal, Dr. Anita Banerjee	
O'ZBEKISTONDA TABIIY VA IQTISODIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA'MINLASH YO'LLARI	454
Sattarov Abdusamat Umirqulovich	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	459
Nasibboyev Fazliddin Sirojiddinovich	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI MONITORING QILISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF QILISH YO'LLARI	464
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
SIRKULYAR IQTISODIYOT — IQTISODIY BARQARORLIKNING MUHIM OMILI	471
Hasanov Sh. Sh.	

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА.....	482
<i>Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи</i>	
TEMIR YO'L SOHASINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	488
<i>Orifova Ximoyat Shovkat qizi</i>	
O'ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBADAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	494
<i>Raximova Dilfuza Mirzakasimovna</i>	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY HUNARMANDCHILIKNING IQTISODIY SALOHIYATINI BAHOLASH VA EKONOMETRIK PROGNOZLASH	503
<i>Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna</i>	
MINTAQAVIY IQTISODIY O'SISHNI BAHOLASHDA EKONOMETRIK MODELLAR VA GEOSTATISTIK USULLARNI TAKOMILLASHTIRISH: SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA	509
<i>Sattorov Sanjar Abdumurodovich</i>	
XODIMLARNI MOTIVATSIYA QILISH VA ULARNING ISH FAOLIYATIGA TA'SIRI: O'ZBEKISTONDAGI KICHIK VA O'RTA BIZNES MISOLIDA	518
<i>Yuldashov Aziz</i>	
RAQOBAT MUHITIDA AVTOMOBIL SANOATI KORXONALARIDA BRENND STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI	522
<i>Boboyev L. Kadrxo'ja Djuraxodjeyevich</i>	
XODIMLARNI O'QITISH, QAYTA TAYYORLASH VA ISHSIZLARNI KASBGA YO'NALTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI (GERMANIYA MISOLIDA).....	528
<i>Sattorov Ramziddin Shovxiddin o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI MOLIVAVIY BARQARORLIGINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	533
<i>Yangiboyev Sardor Ernazar o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINI RIVOJLANTIRISHDA CHIQUINDISIZ VA AYLANMA IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	542
<i>Nabiyeva Nilufar Olim qizi</i>	
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЫНОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ	548
<i>Тен Марина Владимировна</i>	
РОЛЬ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	555
<i>Каюмова Гузел Иброхимхановна</i>	
QURILISH KORXONALARIDA AKTIVLARNI TAN OLISSHNING XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISHNI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	562
<i>Yahyojev To'liqin Ismatulla o'g'li</i>	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK KORXONALARINI BOSHQARUV MEKANIZMLARI	566
<i>Xudoyberganova Dilnoza Anvarjon qizi</i>	
QURILISH KORXONALARIDA BOSHQARUV MUNOSABATLARI MAZMUNI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	572
<i>Toshimov Azizbek Hakimovich</i>	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDAGI KOMPANIYALAR KAPITALINI MAKSIMALLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	576
<i>Muradova Dildora Abdusalimovna</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARDAGI KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHDA BAZEL III TALABLARI	581
<i>Norova Nozima Nabiyevna</i>	
ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, МИРОВАЯ ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ	588
<i>Алиева С.С.</i>	

KORXONALARDA SOLIQ HISOBINI TASHKIL ETISH VA UNING BUXGALTERIYA HISOBI BILAN O'ZARO BOG'LIQLIGI	594
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
HUDUDIY KORXONALARDA BIZNES JARAYONLARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY BOSHQARUV MODEL VA TAMOYILLARINING AHAMIYATI	599
Azimova Maxfuza Rashidovna	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА - ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА	604
Пирназаров Шоназар Махтовович	
RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	608
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li, Abdinazarov Suhrobbek Bekmurod o'g'li	
SINGAPUR VA JANUBIY KOREYADA BIZNES SUBYEKTLARINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH.....	615
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL ENERGIYAGA O'TISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	620
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
LOYIHALARNI STRATEGIK REJALASHTIRISHDA BIG DATA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH MEKANIZMLARI	625
Xamrayev Zuxritdin Abduraxmanovich	
LOYIHA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA LOYIHA JAMOASINING ROLI VA FUNKSIYALARI	629
Utemuratov Sadik Muratovich	
IQLIM O'ZGARISHI VA RESURLAR CHEKLANGANLIGI SHAROITIDA YASHIL TURIZM MODELLARINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARINI TIZIMLI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANTIRISH	633
Rasulova Nigora Yusupovna	
ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ НА ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД.....	637
Латипов Ашур Али Рустам угли, Хамидов Далер Дилшодович	
ADAM SMIT IQTISODIY G'OYALARI VA ULARNING ZAMONAVIY IQTISODIYOTDAGI AHAMIYATI.....	641
Boymatov Xoliyor Qurbonovich	
SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	646
Baytanov O'ralboy Miraqul o'g'li	
SOCIAL PROTECTION SYSTEM OF THE POPULATION IN THE CONDITIONS OF A TRANSFORMATIONAL ECONOMY.....	651
M. Sh. Rakhimova	
SANOATNI YASHIL TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA, SIYOSIY MEKANIZMLAR VA O'ZBEKISTON UCHUN AMALIY XULOSALAR	655
To'qumbetov Og'abek Shavkat o'g'li, Ruziyeva Dilobar Isomjonovna	
TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA AHOLI FAROVONLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	661
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE MAHALLA INSTITUTION IN THE TERRITORIAL GOVERNANCE SYSTEM: MODERNIZATION OF INSTITUTIONAL AND ORGANIZATIONAL MECHANISMS	666
Mirbabayev Farrukh Atkhamovich	
AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASHDA DAVLAT BUDJETI XARAJATLARI TAHLILI	674
Xannarov Komiljon Karimovich	
INVESTITSIYA KO'CHMAS MULKI HISOBINI TASHKIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	681
Maxmudov Jamshed Ashrafovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РАЗВИТИЯ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА.....	687
Навруз-Зода Бахтиёр Негматович, Мусаев Маликжон Кароматович	

TRANSFORMING UZBEKISTAN THROUGH DIGITALIZATION IN A GLOBALIZED WORLD.....	694
Narzullaeva Umidakhon Nodir qizi	
SUG'ORILADIGAN YERLARDA SUVDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	699
Elomonov Ro'zimurod Doniyor o'g'li, Abdug'aniyev Otabek Allajonovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.....	704
Р. И. Хакимов	
TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIKNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHGA USLUBIY YONDOSHUVLAR	713
Pardayeva Ozoda Mamayunosovna	

TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIKNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHGA USLUBIY YONDOSHUVLAR

Pardayeva Ozoda Mamayunosovna

“Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti mustaqil tadqiqotchisi – PhD, dotsent

E-mail: pardayeva_a@gmail.com

Annotatsiya. Jahonda turizm sohasida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish borasida bir qancha ilmiy-tadqiqotlar olib borilmoqda. Oilaviy tadbirkorlikning iqtisodiy-ijtimoiy ahamiyati, mamlakat turizm iqtisodiyotidagi o‘rni, oila xo‘jaligida tadbirkorlikning asosiy turlari va yo‘nalishlari, oila daromadlarining manbalari, xarajatlarni kamaytirish yo‘llari kabi masalalar shular jumlasidandir. Maqolada muallif turizm sohasida oilaviy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirishga uslubiy yondashuvlarni nazariy tahlil etgan va ilmiy dalillardan kelib chiqib, uning uslubiy asoslarini tushuntirib bergan.

Kalit so‘zlar: turizm, turist, xizmat, oila, global, servis, tadbirkorlik, xalqaro, daromad, eksport, omil, innovatsiya, metod, endogen, ekzogen, diversifikatsiya, mintaqa.

Abstract. A number of scientific studies are being conducted worldwide on the development of family entrepreneurship in the tourism sector. These include issues such as the socio-economic importance of family business, its role in the tourism economy of a country, the main types and directions of entrepreneurship within family households, sources of family income, and ways to reduce expenses. In the article, the author provides a theoretical analysis of methodological approaches to the innovative development of family entrepreneurship in tourism and, based on scientific evidence, explains its methodological foundations.

Key words: tourism, tourist, service, family, global, service sector, entrepreneurship, international, income, export, factor, innovation, method, endogenous, exogenous, diversification, region.

Аннотация. В мире проводится ряд научных исследований, направленных на развитие семейного предпринимательства в сфере туризма. К ним относятся вопросы социально-экономической значимости семейного бизнеса, его роли в туристической экономике страны, основных видов и направлений предпринимательства в семейном хозяйстве, источников доходов семьи, а также путей сокращения расходов. В статье автор осуществил теоретический анализ методологических подходов к инновационному развитию семейного предпринимательства в сфере туризма и, опираясь на научные доказательства, раскрыл его методологические основы.

Ключевые слова: туризм, турист, услуга, семья, глобальный, сервис, предпринимательство, международный, доход, экспорт, фактор, инновация, метод, эндогенный, экзогенный, диверсификация, регион.

KIRISH

Mamlakatimizda turizm sohasida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, iqtisodiyotni yuksaltirish, aholini ish bilan ta‘minlash, ularning farovonligini oshirish, yashash darajasi va sifatini ko‘tarish dolzarb masalaga aylanmoqda. Mamlakatimiz Prezidentining “Har bir oila – tadbirkor” dasturini amalga oshirish to‘g‘risidagi qarorida “Mehnatkash xalqimizning qadimiy kasb-hunar an‘analari, ishbilarmonlik salohiyati, oilaviy tadbirkorlik, hunarmandchilik, kasanachilik va boshqa tadbirkorlik faoliyati turlarini keng ommalashtirish” [1] zarurligi ta‘kidlangan. Ko‘rinib turibdiki, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning juda ko‘plab yo‘nalishlaridan biri turistik xizmat ko‘rsatish sohasida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish va samaradorligini oshirish bilan bog‘liq muammolarni hal qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Innovatsiyaning iqtisodiy konsepsiyasi 1934-yilda avstriyalik iqtisodchi olim J.A. Shumpeter tomonidan “Iqtisodiy rivojlanish nazariyasi” nomli kitobida ilmiy jihatdan asoslab berilgan. U “innovatsiyani yangi mahsulotlar, yangi jarayonlar, yangi bozorlar va yangi xomashyo manbalarini ishlab chiqarish, ya‘ni sanoat

korxonalarini yangidan shakllantirish sifatida tasniflagan” [2]. J. Shumpeter iqtisodiyot faniga yangi iqtisodiy sikl manbai sifatida “ijodiy halokat” tushunchasini kiritib, inqirozdan chiqish yo’li sifatida innovatsiyalarni tatbiq etgan hamda uni iqtisodiy o’sish bilan bog’lagan. Bundan tashqari, bir nechta mualliflar: I. Drejer [3], J. Fagerberg [4], K. Wairmeir [5] va A. M. Hjalager [6] kabi iqtisodchi olimlar J. Shumpeter tomonidan innovatsiya va uning turlariga berilgan tasnifdan foydalanib, turizm sohasida innovatsiyalar tipologiyasini ishlab chiqqanlar.

Nazariy tahlillar oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish muammolari uzoq yillardan buyon iqtisodiy tadqiqotlarning predmeti bo’lib kelganligini ko’rsatdi. Tadqiqot obyektining murakkabligi va xilma-xilligi tufayli ushbu muammolarni turli metodologik yondashuvlar asosida tadqiq etish jarayoni davom etmoqda. Bunday yondashuvlar oila iqtisodiy nazariyasini turli yo’nalishlarda rivojlantirishga qaratilgan. Bu boradagi tadqiqotlarda turizm sohasida oilaviy tadbirkorlikning mohiyatini ochib berishga harakat qilingan. Mahalliy iqtisodchilarimizdan M.Q. Pardayev [7], I.S. Tuxliyev [8], O’.Ya. Ostonovlar [9], hamda xorijlik iqtisodchi mutaxassislardan Chris Cooper [10], Peter F. Drucker [11], Donald Getz [12], Thomas L. Wheelen [13]lar turizm sohasida oilaviy tadbirkorlikning mohiyati va xususiyatlari borasida ilmiy-amaliy ahamiyatga molik tadqiqotlar olib borgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda turizm sohasida oilaviy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirishga uslubiy yondashuvlar tahlil qilindi.

Mavzu doirasida muammolarni chuqur tahlil qilish, ilmiy asoslangan xulosa va tavsiyalarni ishlab chiqish maqsadida induksiya va deduksiya, qiyosiy tahlil, xorijiy va O’zbekistonda olib borilgan ilmiy tadqiqotlarni o’rganish hamda tahlil qilish orqali olingan ma’lumotlar asosida qiyosiy tahlil usulidan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Dastlabki hisob-kitoblarga ko’ra, 2025-yilda xalqaro sayyohlar oqimi 2024-yilga nisbatan 3–5 % ga o’sishi prognoz qilingan edi. Ushbu ijobiy dinamika BMTning Turizm bo’yicha ixtisoslashgan agentligi (UN Tourism) tomonidan ishlab chiqilgan turizm ishonch indeksi ko’rsatkichlarida ham aks etib, 2025-yil uchun 130 ballni tashkil etmoqda (0 dan 200 gacha bo’lgan shkala asosida, bunda 100 ball pandemiyadan oldingi ko’rsatkichlarga teng deb qabul qilinadi). BMT Turizm bo’yicha ekspertlar guruhi tomonidan o’tkazilgan so’rov natijalariga ko’ra, respondentlarning 64 foizi 2025-yilda turizmning rivojlanish sur’atlari 2024-yilga nisbatan yaxshilanadi yoki sezilarli o’sish kuzatiladi, deb baholagan [14].

1-jadval ma’lumotlaridan ko’rinib turibdiki, 2019 va 2024-yillar oralig’ida global turizm sohasida sezilarli o’zgarishlar kuzatildi. 2019-yilda xalqaro turizm tushumlari 1,5 trillion AQSh dollarini tashkil etgan bo’lsa, 2024-yilda bu ko’rsatkich 1,4 trillion dollargacha pasayib, 6,7 % lik kamayishni ko’rsatdi. Shu bilan birga, turizmdan eksport tushumlari 1,7 trillion dollardan 1,6 trillion dollarga tushib, 5,9 % lik pasayish qayd etildi.

1-jadval. 2019-2024-yillarda turizm sohasi tiklanishining iqtisodiy dinamikasini taqqoslama tahlili [15]

Ko’rsatkichlar	2019-yil darajasi	2024-yil darajasi	O’zgarish (%)
Xalqaro turizm tushumlari	1,5 trillion dollar	1,4 trillion dollar (93%)	-6,7%
Turizmdan eksport tushumlari	1,7 trillion dollar	1,6 trillion dollar (94%)	-5,9%
Turizmning global YaIMdagi hissasi	10,3 trillion	11,1 trillion	7,77%
Turizm sohasida bandlik	334 mln kishi	348 mln kishi	4,19%
O’rtacha sayyohlik xarajatlari	1 400 kishi boshiga AQSh dollari	1 100 kishi boshiga AQSh dollari	-21,4%
Mehmonxonalar bandligi	70% (global o’rtacha)	65% (global o’rtacha)	-7,1%

Bunga qaramasdan, turizmning global yalpi ichki mahsulotdagi (YaIM) hissasi 10,3 trillion dollardan 11,1 trillion dollargacha o’sib, 7,77 % lik o’sishni namoyon etdi. Bu esa turizm sohasining umumiy iqtisodiy o’sishga qo’shgan hissasining ortib borayotganini ko’rsatadi. Turizm sohasidagi bandlik ham 334 million kishidan 348 million kishigacha ko’payib, 4,19 % lik o’sishni qayd etdi, bu esa sohada yangi ish o’rinlarining yaratilayotganini anglatadi.

Shu bilan birga, o’rtacha sayyohlik xarajatlari 2019-yilda kishi boshiga 1400 dollardan 2024-yilda 1100 dollargacha pasayib, 21,4 % lik kamayishni ko’rsatdi. Mehmonxonalar bandligi ham 70 % dan 65 % ga tushib, 7,1 % lik pasayishni ko’rsatdi. Bu ko’rsatkichlar sayyohlarning sarf-xarajatlari va mehmonxona xizmatlaridan foydalanish darajasidagi o’zgarishlarni aks ettiradi.

Umuman olganda, 2019 va 2024-yillar oralig'ida turizm sohasidagi ba'zi ko'rsatkichlarda pasayish kuzatilgan bo'lsa-da, umumiy iqtisodiy hissa va bandlikda o'sish qayd etildi. Bu esa sohaning tiklanish va rivojlanish salohiyatini namoyon etadi.

Turizm sohasida oilaviy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirishga uslubiy yondashuvlar xususida, avvalo, bizgacha tadqiqot ishlarini olib borgan iqtisodchi olimlarning qarashlarini keltirib o'tishni maqsadga muvofiq deb topdik. Jumladan, Y.V. Miryushkinaning tadqiqotida turizmning innovatsion rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarga quyidagilar kiritilgan:

- fan-texnika taraqqiyoti darajasi, iqtisodiy va siyosiy barqarorlik, zamonaviy qonunchilik bazasining mavjudligi va boshqa tashqi omillar;
- zarur hajmdagi tabiiy, moliyaviy va boshqa resurslarning mavjudligi;
- turizm infratuzilmasining rivojlanish darajasi;
- turizm bozorida mavjud vaziyat, shuningdek, raqobat darajasi va turi;
- turizm faoliyatining barcha sohalarini yuqori malakali kadrlar bilan ta'minlash [16].

Shuni ta'kidlab o'tamizki, ijtimoiy-iqtisodiy tizimning innovatsion salohiyatiga ta'sir etuvchi eng muhim omil nafaqat barcha turdagi resurslarning kerakli hajmining mavjudligi, balki ularning sifati, tuzilishi, muvozanatligi va ulardan foydalanishning oqilonaligidir. Bu ko'rsatkichlarni yaxshilash foydalaniladigan resurslar hajmini oshirmasdan resurs salohiyatini oshirishi mumkin [17].

Turizm sohasining innovatsion rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar va ularning o'zaro bog'liqligi 1-rasmda keltirilgan.

Turizm sohasining innovatsion rivojlanishiga ta'sir qiluvchi asosiy omil – bu tadbirkorlik hisoblanadi. Chunki har bir tadbirkor va uning foyda ko'rish maqsadi turizm tizimining takomillashish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Turizm sohasining innovatsion rivojlanishining turli bosqichlarida tadbirkorlarning foydasini ko'paytirish har doim yangi yo'nalishlarning shakllanishiga va ushbu rivojlanish darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

1-rasm. Turizm sohasini innovatsion rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar

Turizm sohasini tadbirkorlik omillarining mavjudlik maydonini tashkil etuvchi hodisalar va jarayonlar to'plami sifatida tavsiflash mumkin [18]. Bu omillar, aslida, turizmni rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni shakllantiradi, shuningdek, uni rag'batlantiradi yoki cheklaydi. Tashqi omillar turizmga jamiyat hayotidagi o'zgarishlar orqali ta'sir ko'rsatadi va turizm tizimining turli elementlari uchun turlicha ahamiyatga ega hisoblanadi.

Tashqi muhitni o'rganish zarurati uning dinamikligi va murakkabligi kabi xususiyatlari bilan belgilanadi. Tashqi muhitning murakkabligi, birinchi navbatda, u haqida yetarli miqdorda bilim olishning murakkabligi bilan izohlanadi. Eng muhim tashqi omillarga quyidagilar kiradi: tabiiy-geografik; madaniy-tarixiy; iqtisodiy; ijtimoiy-demografik; siyosiy-huquqiy; texnologik; ekologik.

Turistlar tashrif buyurish uchun muayyan hududni tanlashda turizm resurslarining asosi sifatida tabiiy-geografik va madaniy-tarixiy omillar hal qiluvchi ahamiyatga ega hisoblanadi. Ushbu omillar turizm sohasini rivojlantirish ko'lamini, sur'ati va yo'nalishiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, mazkur omillar doimiy, nisbatan o'zgarmas xususiyatga ega bo'lib, inson tomonidan yaratilmaydi, ya'ni inson ularni yaratishi yoki yo'q qilishi mumkin emas, faqat o'z ehtiyojlariga moslashtirishi va turistik maqsadlarda samarali foydalanishi mumkin.

Iqtisodiy omillarning ta'siri (masalan, mintaqadagi iqtisodiy vaziyatning o'zgarishi, inflyatsiya, daromadlarning o'zgarishi, ishsizlik) asosan turizm va iqtisodiyot rivojlanish tendensiyalari o'rtasidagi yaqin bog'liqlik bilan izohlanadi. Shu sababli iqtisodiyoti rivojlangan davlatlar, odatda, o'z fuqarolarining sayyohlik safarlari soni bo'yicha jahon bozorida yetakchilik qiladi. Davlatning iqtisodiy ahvoli nafaqat aholi daromadlariga, balki moddiy-texnika bazasi va turizm infratuzilmasining rivojlanish darajasiga ham bog'liq.

Ijtimoiy omillar jamiyatning kayfiyati, ehtiyojlari, umidlari va manfaatlarini tavsiflaydi. Turizmni rivojlantirishda aholining bo'sh vaqtining ko'payishi (ish vaqtining qisqarishi, ta'til muddatlarining uzayishi) hamda turmush darajasining oshishi muhim omil hisoblanadi. Bu jarayonlar zamonaviy ilmiy-texnik taraqqiyot bilan bog'liq bo'lib, insonlarning jismoniy va psixologik tiklanish ehtiyojini oshiradi. Shu jihatdan turizm ushbu ehtiyojlarni qondirishda muhim rol o'ynaydi.

Demografik omillar ham turizm rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Aholi sonining o'sishi, uning hududlar bo'yicha taqsimlanishi, yosh tarkibi, oilaviy holati va boshqa ko'rsatkichlar turistlar oqimiga bevosita ta'sir qiladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, aholi zichligi yuqori bo'lgan mamlakatlardan turistlar oqimi nisbatan yuqori bo'ladi.

Siyosiy-huquqiy omillar (ochiq chegara siyosati, soliq va kredit siyosati, ma'muriy tartiblar) turizm faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Siyosiy barqarorlik turizm rivojining muhim sharti hisoblanadi.

Ekologik omillar turizmning asosiy resurs bazasini tashkil etadi. Tabiiy muhitning buzilishi turizm taklifining pasayishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli ekologik muvozanatni saqlash turizmning barqaror rivojlanishi uchun zarurdir.

Texnologik omillar esa yangi xizmat turlarini yaratish, ularni bozorga olib chiqish va xizmat ko'rsatish sifatini oshirish imkonini beradi. Transport va axborot texnologiyalarining rivojlanishi turizmni yanada ommalashtirdi.

Ichki omillar turizm tizimi doirasida shakllanadi va rivojlanadi. Ular qatoriga turizm infratuzilmasi, moddiy-texnik baza, kadrlar salohiyati, boshqaruv tizimi va marketing faoliyati kiradi.

Turizm rivojiga ta'sir etuvchi omillar orasida mavsumiylik alohida o'rin tutadi. Mavsumiylik turistik oqimlarning yil davomida notekis taqsimlanishi bilan tavsiflanadi. Uni yumshatish uchun yangi turizm mahsulotlarini yaratish, marketing strategiyalarini takomillashtirish zarur.

So'nggi yillarda turizmga bo'lgan talabni shakllantiruvchi omillar soni ortib bormoqda. Talabning diversifikatsiyalashuvi xizmatlar sifatiga bo'lgan talabni oshirmoqda. Shu bois turizmni innovatsion rivojlantirishda diversifikatsiya muhim ahamiyat kasb etadi.

Turizm sohasida diversifikatsiya xizmat turlarini kengaytirish, yangi turizm yo'nalishlarini shakllantirish va mavjud xizmatlarni takomillashtirish orqali namoyon bo'ladi. Bu esa yangi bozorlarga chiqish va qo'shimcha mijozlarni jalb qilish imkonini beradi.

Integratsiya ham turizm rivojining muhim omillaridan biri hisoblanadi. U turizm tizimidagi elementlar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash orqali samaradorlikni oshiradi.

B.Sh. Safarov tomonidan turistik korxonalar innovatsion faoliyatiga ta'sir etuvchi omillar sifatida iqtisodiy, tashkiliy, huquqiy va ijtimoiy omillar ajratib ko'rsatilgan [23]. Shuningdek, innovatsion faoliyatga ekzogen va endogen omillar ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan [24].

BMTning Turizm bo'yicha Bosh kotibi Zurab Pololikashvili ta'kidlashicha, turizmdan tushumlarning o'sishi global iqtisodiyot uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, u bandlik, kichik biznes rivoji va davlat daromadlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu bois turizmni barqaror rivojlantirish uchun strategik yondashuvlarni kuchaytirish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Turizm boshqaruvi, tabiiy resurslardan samarali foydalanish, infratuzilmani modernizatsiya qilish va marketing strategiyalarini shakllantirish jarayonlari tahlil qilinib, barqaror turizmni rivojlantirishda qo'llaniladigan asosiy uslubiy yondashuvlar ketma-ketlikda tahlil etilishi, shuningdek, turizm sohasida oilaviy tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalariga ta'sir etuvchi asosiy yondashuvlar aniqlanib, ularning amaliyotdagi qo'llanilish imkoniyatlari hamda rivojlantirish istiqbollari ilmiy asoslanishi lozim.

Ular turizm sohasi rivojlanishining barqarorligini ta'minlash, tabiiy va madaniy merosni muhofaza qilish, iqtisodiy o'sishga hissa qo'shish hamda mahalliy hamjamiyatlarning manfaatlarini himoya qilish maqsadida turli dastur va strategiyalarni ishlab chiqish, global miqyosda turizm siyosatini shakllantirish, xalqaro standartlarni ishlab chiqish va muvofiqlashtirish, shuningdek, turizm sohasida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha muhim tashabbuslarni ilgari surishga xizmat qiladi, deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-iyundagi "“Har bir oila-tadbirkor” dasturini amalga oshirish to'g'risida” PQ-3777-son qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-3772869?ONDATE=03.04.2024>
2. Schumpeter J. The Theory of Economic Development. – Harvard University Press, USA, 1934.

3. Drejer I. Identifying innovation in surveys of services // Research Policy. – 2004. – Vol. 33. – P. 551–562.
4. Fagerberg J., Godinho M. M. Innovation and catching-up // In: Fagerberg J., Mowery D., Nelson R. (eds.) The Oxford Handbook of Innovation. – Oxford: Oxford University Press, 2004. – P. 514–544.
5. Weiermair K. Product improvement or innovation: What is the key to success in tourism? // Innovation and Growth in Tourism. – OECD, Paris, 2006. – P. 53–69.
6. Hjalager A. M. Repairing innovation defectiveness in tourism // Tourism Management. – 2002. – Vol. 23. – P. 465–474.
7. Qudratov G'.H., Pardayev M.Q., Xudoyberdiyev U.X., Pardayeva O.M. Oilaviy korxonalar iqtisodiyoti. – T.: "Iqtisodiyot", 2012. – 232 b.
8. Tuxliyev I.S. Turizm asoslari. O'quv qo'llanma. – Samarqand: SamISI, 2010.
9. Ostonov O'.Ya. Qishloq turizmini rivojlantirish va tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish. – Samarqand: SamISI, 2023.
10. Cooper C., Fletcher J., Gilbert D., Fyall A., Wanhill S. Tourism: Principles and Practice. – Available at: <https://www.scribd.com/document/826905436>
11. Drucker P. F. Innovation and Entrepreneurship. – Available at: <https://www.amazon.com/Innovation-Entrepreneurship-Peter-F-Drucker/dp/0060851139>
12. Getz D. Family Business in Tourism and Hospitality. – Available at: <https://www.amazon.com/Family-Business-Tourism-Hospitality-Cabi/dp/0851998089>
13. Wheelen T. L. Strategic Management and Business Policy. – Available at: https://books.google.co.uz/books/about/Strategic_Management_and_Business_Policy.html
14. UN Tourism. Global tourism set for full recovery by end of the year with spending growing faster than arrivals. – 2024. – Available at: <https://www.unwto.org/news/global-tourism-set-for-full-recovery-by-end-of-the-year-with-spending-growing-faster-than-arrivals>
15. UN Tourism. International tourism to reach pre-pandemic levels in 2024. – August 2024. – Available at: <https://www.unwto.org/news/international-tourism-to-reach-pre-pandemic-levels-in-2024>
16. World Travel & Tourism Council. Economic Impact Research. – 2023. – Available at: <https://wtcc.org/research/economic-impact>
17. Statista. Number of travel and tourism jobs worldwide from 2019 to 2023. – 2023. – Available at: <https://www.statista.com/statistics/1268465>
18. Мирюшкина Ю.В. Вопросы управления инновациями в индустрии туризма // Проблемы современной экономики. – Новосибирск, 2014. – № 18. – С. 181–185.
19. Мирюшкина Ю.В. Вопросы управления инновациями в индустрии туризма.
20. Гапоненко Т.В. Управленческие решения: учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 284 с.
21. Васильева Л.В. Организационно-экономический механизм обеспечения устойчивого развития туризма в регионе: дисс. ... канд. экон. наук. – СПб.: СПбГИЭУ, 2006. – 188 с.
22. Масленникова К.В. Формирование факторов и условий повышения эффективности использования ресурсов региона для устойчивого развития туризма: дисс. ... канд. экон. наук. – СПб.: СПбГИЭУ, 2006. – 161 с.
23. Масленникова К.В. Формирование факторов и условий повышения эффективности использования ресурсов региона для устойчивого развития туризма: дисс. ... канд. экон. наук. – СПб.: СПбГИЭУ, 2006. – 161 с.
24. Степанова С.А., Наволокина А.В. Экономика предприятия туризма: учебное пособие. – СПб.: СПбГИЭУ, 2008. – Ч. 1. – 475 с.
25. Safarov B.Sh. Milliy turistik xizmatlar bozorini innovatsion rivojlantirishning metodologik-uslubiy asoslarini takomillashtirish: diss. ... DSc. – Samarqand: SamISI, 2016. – B. 52–53.
26. Safarov B.Sh. Milliy turistik xizmatlar bozorini innovatsion rivojlantirishning metodologik-uslubiy asoslarini takomillashtirish: diss. ... DSc. – Samarqand: SamISI, 2016. – B. 53–54.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>